

AS PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Informe 2024

Beatriz Tizón Vázquez

Universidade de Vigo, 22 de Maio de 2026

Biblioteca Universitaria

Área de Servizos Bibliométricos

Presentación

Datos destacados de 2024

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Indicadores

Ámbitos do estudo

As publicacións de 2024

Dez anos de publicacións

Relación con outras institucións

Acceso Aberto

As publicación da Universidade de Vigo en contexto

Ámbitos temáticos

Enxeñaría

Bioloxía

Química

Ecoloxía e medio ambiente

Ciencias da saúde

Ciencia e tecnoloxía agraria

Informática

Ciencias sociais

Física

Psicoloxía e educación

Ciencias da terra e xeografía

Ciencias económicas e empresariais

Ciencias dos materiais

Matemáticas e estatística

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Gráficas

Anexo

Presentación

Presentamos neste documento información bibliométrica sobre as publicacións científicas asinadas por membros da Universidade de Vigo no ano 2024, así como a súa evolución ao longo da última década.

No primeiro apartado recóllense os datos de publicación correspondentes ao ano 2024, obtidos a partir das bases de datos WoS e Scopus.

A continuación, analízase a produción científica dos últimos dez anos mediante diversos indicadores de produción, colaboración internacional, acceso aberto e impacto proporcionados por InCites, a ferramenta de análise bibliométrica de WoS.

Nos seguintes apartados examínanse as relacións de colaboración con outras institucións e a evolución das publicacións en acceso aberto. Ademais, na análise das relacións con institucións e países inclúese unha relación daqueles países e entidades que máis citaron as publicacións da Universidade de Vigo durante a última década.

O informe incorpora tamén unha comparación destes indicadores cos das universidades da nosa contorna, a Universidade da Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela. Para contextualizar esta análise comparativa, inclúense datos por comunidades autónomas e das universidades españolas con maior volume de publicacións indexadas en WoS.

Finalmente, estúdanse de maneira detallada os principais aspectos analizados —produción científica, impacto, colaboración e acceso aberto— segundo os distintos ámbitos temáticos, comparando os resultados da Universidade de Vigo cos doutras institucións de referencia. As universidades seleccionadas para esta comparación son as outras dúas integrantes do Sistema Universitario de Galicia e tres universidades do Eixo Atlántico: a Universidade do Porto, a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro.

Datos destacados

Metodoloxía

Fontes e datas de recuperación dos datos

Web of Science e InCites

A Web of Science (WoS) é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que inclúe as seguintes coleccións: Science Citations Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index– Science (BKCI-S), Book Citation Index–Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) e Emerging Sources Citation Index (ESCI). WOS ofrece unha ferramenta bibliométrica, InCites, que permite obter indicadores das publicacións científicas recollidas nas súas bases de datos, incluíndo a colección ESCI desde 2005.

Os datos foron recuperados de InCites entre o 20 de abril e o 1 de maio de 2026.

Scopus

Scopus é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que recolle información sobre case 70 millóns de publicacións científicas de diferentes editoriais e tipos (artigos, comunicacións, capítulos, monografías...). Empregamos a base de datos Scopus para completar a información das publicacións do ano 2024 proporcionada por WoS.

Os datos foron recuperados de Scopus e SciVal o día 14 de maio de 2026.

Indicadores

Número de documentos e distribución segundo a tipoloxía e os ámbitos temáticos

Número de documentos recollidos en WoS, Scopus e Dialnet nos que algún autor/a inclúe a Universidade de Vigo na súa filiación institucional. Incluímos todos os tipos de documentos e porcentaxe de cada tipo, así como a súa distribución por ámbitos temáticos ou áreas.

Porcentaxe de documentos publicados en colaboración con outras institucións

InCites permite limitar os resultados a aqueles documentos publicados en colaboración con outras institucións, sexan españolas ou estranxeiras, de tal xeito que podemos calcular a porcentaxe de documentos publicados en colaboración con outras institucións. Scopus non ofrece esta opción, pero podemos limitar os resultados excluindo aqueles asinados por persoas doutras institucións, e obtemos o dato de publicación con e sen colaboración e a súa porcentaxe.

Número e porcentaxe de documentos publicados en colaboración internacional

A información proporcionada por WoS permite identificar os documentos publicados en colaboración con persoas vinculadas a institucións estranxeiras, o seu número e porcentaxe con respecto ao total. Ademais, podemos identificar as institucións (españolas e estranxeiras) e os países cos que máis documentos publicaron membros da Universidade de Vigo segundo a información proporcionada por WoS e Scopus.

Número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto

Tanto WoS como Scopus permiten limitar os resultados das buscas a documentos publicados en acceso aberto. Isto permítenos coñecer a evolución do número e porcentaxe de publicacións en acceso aberto asinadas por membros da Universidade de Vigo e a súa distribución temática. As dúas bases de datos inclúen neste concepto de acceso aberto todas as publicacións procedentes de revistas en acceso aberto e híbridas, revistas e editoriais que proporcionan acceso gratuíto ás súas publicacións, e documentos depositados en Repositorio de acceso público.

Número de documentos publicados por Obxectivo de Desenvolvemento sostible

As bases de datos bibliográficas Web of Science (WoS) e Scopus permiten identificar e recuperar documentos científicos vinculados aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) mediante filtros e clasificacións específicas. Isto facilita a análise da produción científica relacionada coa Axenda 2030 e o impacto da investigación en cada un dos ODS.

Número e porcentaxe de documentos publicados en revistas con Factor de Impacto (FI)

JCR inclúe todas as revistas indexadas en WoS. Pero segue distinguindo as revistas de maior impacto, para as que proporciona o indicador impact factor (factor de impacto, Fi). Estas son as que revistas que están incluídas nalgún dos cuartís (Q1, Q2, Q3 e Q4) de JCR. Proporcionamos o número de documentos publicados en revistas con factos de impacto (FI) en JCR, e a porcentaxe con respecto ao total dos documentos recollidos en WoS.

Impacto normalizado (CNCI)

Empregamos o indicador CNCI (Category Normalized Citation Impact) proporcionado por InCites. Este indicador calcúlase comparando as citas obtidas coa media das citas recibidas polos documentos do mesmo tipo, ano de publicación e o ámbito temático. Preséntase coma un número decimal no que o valor 1 indicaría a media mundial. Así, obter un 1,2 indica que a universidade recibe un 20% máis de citas que a media mundial, e un 0,9 indica que recibe un 10% menos que a media mundial.

Número e porcentaxe de documentos publicados en revistas con factor de impacto (FI) en JCR por cuartil (Q1, Q2, Q3 e Q4)

As revistas incluídas en JCR preséntanse ordenadas en función do seu factor de impacto e, por ámbito temático, organízanse en cuartís; o Q1 é o das revistas con índice de impacto máis alto. Estudamos o número de documentos publicados pola Universidade de Vigo en revistas situadas nos cuartís Q1, Q2, Q3 e Q4 do seu ámbito temático en JCR e a porcentaxe con respecto ao total dos documentos publicados en revistas incluídas en JCR.

Porcentaxe de citas recibidas polos documentos publicados en colaboración internacional

InCites permite limitar os resultados das buscas aos documentos publicados en colaboración con institucións estranxeiras (colaboración internacional), e coñecer as citas recibidas só por estes documentos. A partir dese dato podemos calcular a porcentaxe de citas que proceden dos documentos publicados en colaboración internacional.

Porcentaxe de citas recibidas polos documentos publicados en acceso aberto

InCites permite limitar os resultados da busca aos documentos en acceso aberto, coñecer a porcentaxe de documentos en aberto, e comparar esta porcentaxe coa porcentaxe das citas que recibiron estes documentos con respecto ao total de citas recibidas polo conxunto de todos os documentos da Universidade de Vigo

Porcentaxe de documentos citados

Este indicador proporcionado por InCites refírese aos documentos que recibiron cando menos unha cita en WoS e a porcentaxe con respecto ao total dos documentos

Número de citas recibidas

Este número indica o total das citas recibidas polos traballos publicados no anos ou anos que se indican, recollidas en WoS.

Impacto de citación

Na comparación coas outras universidades empregamos a media de citas que recibe cada universidade por documento publicado entre os anos 2015 e 2024.

Media de citas por documento e por ano

Este indicador refírese á media de citas recibidas -Impacto de citación- polos documentos publicados nun ano e recollidas en WoS, tendo en conta os anos transcorridos dende a súa publicación.

Ámbitos do estudo

Ámbito temporal

Para a realización deste estudo limitamos a busca aos traballos publicados entre os anos 2015 e 2024.

Para as gráficas dos países e das institucións que máis citaron as publicacións da Universidade de Vigo (gráficas 13 e 14) limitamos os datos de citación ás publicacións dos anos 2020 e 2024

Ámbitos temáticos

Dedicamos un apartado específico á análise das publicacións por ámbitos temáticos, para o que elaboramos unha clasificación propia a partir da clasificación temática de Web of Science. Esta conta con 254 áreas, nas que se clasifican as revistas, de tal xeito que todos os artigos da mesma revista están clasificados na mesma ou mesmas áreas. Cada revista pode estar clasificada en máis dunha área. Para facilitar a análise, agrupamos esas 254 áreas en 15 grandes ámbitos. Ofrecemos no anexo a correspondencia entre os ámbitos que aquí presentamos e as 15 áreas WoS.

No apartado de publicación do ano 2020 empregamos a clasificación de Scopus para as súas áreas de coñecemento.

Na gráfica 16 sobre porcentaxe de publicacións en aberto por ámbitos temáticos, empregamos unhas das que ofrece InCites, a clasificación ANVUR. Esta clasificación é o esquema oficial do Consiglio Universitario Nazionale de Italia.

As publicacións de 2024

Presentamos neste apartado os datos correspondentes ás publicacións de 2024 asinadas por membros da Universidade de Vigo e recollidas nas bases de datos bibliográficas Web of Science (WoS) e Scopus.

Os resultados obtidos en ambas as bases de datos son moi semellantes, sobre todo no referido á tipoloxía documental. En ambos os casos obsérvase un claro predominio dos artigos científicos, que constitúen a principal vía de difusión da actividade investigadora da institución.

Tamén se aprecia unha elevada coincidencia na distribución temática da produción científica. En WoS, o ámbito das Enxeñarías concentra o maior volume de publicacións (21 %), seguido de Química, Ciencias da Saúde e Ecoloxía e Medio Ambiente, que representan cada unha o 14 % da produción. Pola súa parte, en Scopus destaca o ámbito das Ciencias Agrarias e Biolóxicas (25%), seguido da Enxeñaría (21%) e das Ciencias Sociais (18%).

As porcentaxes de publicacións realizadas en colaboración e en acceso aberto son tamén moi similares en WoS e Scopus e sitúanse en valores comparables aos das institucións da nosa contorna xeográfica. No ámbito da colaboración científica, a Universidade de Santiago de Compostela constitúe o principal socio institucional da Universidade de Vigo. No plano internacional, as colaboracións concéntranse fundamentalmente en Portugal, China e Italia.

En relación co acceso aberto, obsérvase unha tendencia xeral de crecemento en todas as áreas de coñecemento, acadando incluso o 100 % das publicacións nalgúns disciplinas, como Enfermaría. Esta evolución evidencia o compromiso da comunidade investigadora coa difusión aberta dos resultados da investigación.

Por último, cómpre salientar a relevante contribución da produción científica da Universidade de Vigo aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) definidos pola Organización das Nacións Unidas. Entre eles destaca especialmente o ODS 3, Saúde e Benestar, que concentra o maior volume de publicacións vinculadas a estes retos globais.

Gráfica 1 a 2. Distribución das publicacións de 2020 da Universidade de Vigo segundo a súa tipoloxía documental, en WoS, Scopus e Dialnet.

Táboa 1 al 2. Distribución das principais áreas temáticas das publicacións da Universidade de Vigo de 2024 en WoS, Scopus e Dialnet.

WoS

Ámbito	Núm. e % de doc.
Enxeñarías	377 21%
Química	252 14%
Ciencias da saúde	250 14%
Ecoloxía e Medio ambiente	250 14%
Bioloxía	238 13%
Ciencia e Tecnoloxías agrarias	222 12%
Ciencias Sociais	176 10%
Humanidades e Filoloxías	134 8%
Informática	134 8%
Ciencias da terra e xeografía	129 7%
Ciencias dos materiais	125 7%
Física	122 7%
Ciencias Económicas e Empresariais	113 6%
Psicoloxía e Educación	91 5%
Matemáticas	50 3%

SCOPUS

Ámbito	Núm. e % de doc.
Ciencias Agrarias e Biolóxicas	274 25%
Enxeñaría	227 21%
Ciencias Sociais	193 18%
Ciencias Ambientais	186 17%
Química	149 14%
Ciencia dos Materiais	119 11%
Ciencias da Computación	118 11%
Física e Astronomía	114 10%
Bioquímica, Xenética e Bioloxía Molecular	108 10%
Enxeñaría Química	102 9%
Ciencias da Terra e Planetarias	97 9%
Medicina	92 8%
Artes e Humanidades	84 8%
Matemáticas	64 6%
Energía	47 4%
Negocios, Xestión e Contabilidade	45 4%
Economía, Econometría e Finanzas	34 3%
Farmacoloxía, Toxicoloxía e Farmacia	29 3%
Inmunoloxía e Microbioloxía	26 2%
Outros	64 6%

Táboas 3 al 6. Institucións e países cos que máis publicacións compartiron os membros da Universidade de Vigo en 2024 segundo os datos de WoS e Scopus.

<p>WoS Colaboración 71% coautoría con outras institucións As 10 primeiras institucións colaboradoras</p>
--

<p>Scopus Colaboración 80% coautoría con outras institucións As 10 primeiras institucións colaboradoras</p>

Institución	Núm. de doc.
Universidade de Santiago de Compostela	166
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	106
CIBER - Centro de Investigación Biomedica en Red	46
University of Granada	36
University of Barcelona	33
Universitat Politècnica de Catalunya	30
Universidad de Leon	30
CSIC - Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)	28
Complutense University of Madrid	27
University of Basque Country	26

Institución	Núm. de doc.
Universidade de Santiago de Compostela	82
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	49
Universidade da Coruña	39
Universidade de Aveiro	30
Universidade do Porto	27
Universidade de Lisboa	26
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique	25
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	25
Universitat Politècnica de Catalunya	22
CSIC - Instituto Español de Oceanografía IEO	20

<p>Colaboración internacional 54% colaboración internacional Os 10 primeiros países colaboradores</p>
--

<p>Colaboración internacional 55% colaboración internacional Os 10 primeiros países colaboradores</p>
--

País	Núm. de doc.
Portugal	293
China	139
Italia	132
USA	123
Reino Unido	109
Alemania	90
Francia	85
Brasil	67
Países Baixos	62
Bélxica	50

País	Núm. de doc.
Portugal	293
China	139
Italia	132
USA	123
Reino Unido	109
Alemania	90
Francia	85
Brasil	67
Países Baixos	62
Bélxica	50

Gráfica 3 e 4. Porcentaxe de publicacións en acceso aberto, por ámbitos temáticos, segundo a clasificación de Scopus e a clasificación de elaboración propia a partir das categorías de WoS.

Gráfica 5. Porcentaxe de publicación en acceso aberto e porcentaxe de publicación en colaboración internacional da publicación da Universidade de Vigo de 2024 indexadas en WoS por ámbitos temáticos.

Táboa 7. Comparación das porcentaxes de colaboración internacional e de acceso aberto da Universidade de Vigo en 2020 coa medio do sistema universitario de Galicia, das universidades españolas e das universidades do Eixo Atlántico (Universidades galegas, Universidade do porto, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro), segundo os datos de WoS.

	<i>Número de documentos en WoS</i>	<i>% de documentos en colaboración internacional</i>	<i>% de documentos en acceso aberto</i>
Universidade de Vigo	1782	53,87	75,81
CISUG	5660	49,72	74,28
Universidades españolas	125651	51,22	68,76
Universidades do Eixo Atlántico	19356	50,88	71,675

Gráfica 6. Distribución do número de documentos por Obxectivo de Desenvolvemento Sustentable en WoS no ano 2024.

Dez anos de publicacións

O número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WoS durante os últimos dez anos experimentou un incremento continuado ata o ano 2022, acadando os 2.147 documentos. A partir de 2023 obsérvase un leve descenso, situándose en 1.782 documentos no ano 2024.

En canto á porcentaxe de documentos publicados en revistas con factor de impacto (FI) en Journal Citation Reports (JCR), esta aumenta respecto aos anos anteriores, pasando do 68% en 2015 a 89 % en 2024.

Táboa 8. Evolución anual dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS, co número e porcentaxe de documentos en revistas con factor de impacto (FI) en JCR e o impacto normalizado (CNCI).

Ano	Núm. doc. en WoS	Núm. de doc. en rev. con FI	% doc. en rev. con FI	Impacto normalizado (CNCI)
2015	1414	960	68	0,92
2016	1455	996	68	0,99
2017	1505	1030	68	0,96
2018	1479	1065	72	1,09
2019	1600	1216	76	0,90
2020	1822	1418	78	1,10
2021	2113	1752	83	1,21
2022	2147	1716	80	1,25
2023	1882	1683	89	1,24
2024	1782	1584	89	1,05
Total	17199	13420	77	1,07

Gráfica 7. Evolución anual do número de documentos da Universidade de Vigo indexados en WoS e o número de documentos publicados en revistas con factor de impacto (FI) en JCR.

Gráfica 8. Evolución anual do número de documentos publicados en cada cuartil de JCR: Q1, Q2, Q3 e Q4.

Para observar a distribución temática dos documentos indexados en WoS empregamos unha clasificación propia que agrupa en 15 ámbitos as 254 categorías nas que WoS clasifica as revistas que indexa. As revistas poden estar clasificadas en máis dunha categoría, e polo tanto cada documento pode estar incluído no reconto de máis dun ámbito.

A primeira gráfica amosa o número de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2015 e 2024 indexados en WoS en cada ámbito. A segunda gráfica amosa o peso das publicacións da Universidade de Vigo en cada ámbito con respecto ao total das publicacións indexadas en WOS en cada unha delas. Esta gráfica pretende relativizar o peso dos ámbitos en función do número de publicacións a nivel mundial.

Gráfica 9. Número de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2015 e 2024 indexados en WoS, por ámbitos temáticos.

Gráfica 10. Distribución temática relativa das publicacións da Universidade de Vigo en WoS entre 2015 e 2024.

Relación con outras institucións

A vinculación institucional das persoas que comparten autoría cos membros da Universidade de Vigo nas súas publicacións científicas permite observar a colaboración da nosa institución con outras e con outros países. Neste apartado observaremos tamén os países e as institucións das que proceden as citas recibidas polos documentos publicados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024.

O número e a porcentaxe de documentos publicados en colaboración con persoas vinculadas a institucións doutros países continúa a súa tendencia ascendente.

Observamos que a porcentaxe das citas recibidas polos documentos publicados en colaboración con outros países supera a porcentaxe de documentos en colaboración internacional. Así, nestes dez anos o 50% dos documentos, publicados en colaboración con institucións estranxeiras, recibiron o 71% das citas. Ademais, o impacto normalizado (CNCI) destas publicacións é superior ao impacto medio do total das publicacións da Universidade de Vigo.

Táboa 9. Evolución do número de documentos asinados por membros da Universidade de Vigo en colaboración con persoas vinculadas a institucións doutros países e datos de citación dos documentos en colaboración internacional con respecto ao total.

Año	Núm. de doc. en WoS	Núm. de doc. en colab. internacional	% de doc. colab. internacional	Núm. total de citas recibidas	Núm. de citas recibidas en col. internacional	% citas recibidas en doc. en colab. internacional
2015	1414	611	43	32951	19390	59
2016	1455	674	46	39491	27495	70
2017	1505	706	47	35234	22682	64
2018	1479	716	48	40082	28735	72
2019	1600	762	48	31893	20045	63
2020	1822	876	48	48044	35280	73
2021	2113	1171	55	53730	41843	78
2022	2147	1220	57	41771	33251	80
2023	1882	1090	58	24766	20057	81
2024	1782	960	54	9465	7110	75
Total	17199	8786	50	357427	255888	71

Gráfica 11. Evolución anual dos documentos publicados en colaboración internacional e impacto normalizado deses documentos en comparación co impacto normalizado dos documentos en colaboración.

Gráfica 12. Países cos que a Universidade de Vigo publican máis documentos entre 2015 e 2024, excluindo España, segundo a información recollida en WoS e extraída de InCites. O tamaño dos círculos é proporcional ao número de documentos indexados.

As institucións coas que mais documentos publicaron os membros da Universidade de Vigo entre os anos 2015 e 2024 son maioritariamente españolas. Destacan tamén nas primeiras posicións por número de documentos en coautoría as universidades de Portugal, especialmente do Eixo Atlántico, e o CNRS francés.

Táboa 10. Institucións que publicaron como mínimo 150 documentos en colaboración coa Universidade de Vigo entre os anos 2020 e 2024, segundo a información procedente de WOS.

<i>Institución</i>	<i>País</i>	<i>Núm. de doc. en WoS</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>Tipo de organización</i>
Universidade de Santiago de Compostela	España	1533	1,10	Academic
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	España	944	2,37	Research Council
Universidade do Porto	Portugal	667	2,37	Academic
Universidade da Coruña	España	564	2,67	Academic
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)	Francia	467	3,64	Research Council
Universidade do Minho	Portugal	392	1,24	Academic
Universidade de Lisboa	Portugal	315	4,50	Academic
Universidade de Aveiro	Portugal	311	1,36	Academic
Universidad de Granada	España	296	1,20	Academic
Universidad Complutense de Madrid	España	278	4,62	Academic
CSIC - Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)	España	264	1,17	Research Institute
Instituto Politecnico do Porto	Portugal	263	0,94	Academic
CIBER - Centro de Investigacion Biomedica en Red	España	261	2,22	Research Institute
Universitat Politecnica de Catalunya	España	248	3,80	Academic
Universidad de Extremadura	España	224	1,18	Academic
Universitat de Barcelona	España	211	6,16	Academic
Universidad de Leon	España	202	0,88	Academic
Egyptian Knowledge Bank (EKB)	Egipto	193	1,91	Government
Instituto Politecnico de Braganca	Portugal	191	1,61	Academic
Spanish Institute of Oceanography	España	189	0,97	Government
Universidad del País Vasco	España	186	1,38	Academic
Universidad de Oviedo	España	186	2,76	Academic
Universidad de Salamanca	España	186	0,91	Academic
Universitat de València	España	172	1,76	Academic
University of California System	USA	172	6,80	Academic System
Universidade de Coimbra	Portugal	171	1,18	Academic
Universidade de Sao Paulo	Brasil	164	7,04	Academic
Helmholtz Association	Alemania	164	5,47	Nonprofit
Jiangsu University	China	156	2,43	Academic
Universidad Politecnica de Madrid	España	153	1,96	Academic

Outro xeito de abordar a relación da Universidade de Vigo con outras institucións e países é observar de onde proceden as citas que reciben os documentos asinados polas persoas vinculadas á universidade. Nas gráficas seguintes podemos ver os países e as institucións dos que proceden a maioría das citas recibidas polos documentos publicados entre 2020 e 2024.

Gráfica 13. Países das institucións ás que están vinculadas as autoras e os autores que máis citas os documentos publicados por membros da universidade de Vigo entre 2020 e 2024. Incluímos só os países que produciron como mínimo 800 citas aos traballos da Universidade de Vigo.

Gráfica 14. Institucións ás que están vinculadas as autoras e os autores que máis citan os documentos publicados por membros da Universidade de Vigo de 2020 e 2024. Incluímos ós institución que proporcionan como mínimo 400 citas.

Acceso aberto

O acceso aberto é un movemento que promove o acceso libre e sen barreiras económicas aos resultados da actividade investigadora. A UNESCO define o acceso aberto como o acceso gratuito á información e ao uso sen restricións dos recursos dixitais por parte de todas as persoas.

Web of Science inclúe como documentos en acceso aberto tanto aqueles publicados en revistas híbridas e revistas en acceso aberto coma os que se poden consultar nalgún repositorio público, e os publicados en revistas que, sen ser estrictamente de acceso aberto, permiten a consulta dos seus contidos gratuitamente. Os datos incluídos neste informe refírense á categoría All open access, isto é, o conxunto de documentos incluídos por WoS en todas as categorías de acceso aberto.

O número e a porcentaxe de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WoS continúa medrando de xeito continuo nos últimos dez anos. Neste tempo, o 56% dos documentos publicados pola Universidade de Vigo foron artigos en revistas en acceso aberto ou postos a disposición da comunidade científica nalgún repositorio institucional público. Esta porcentaxe de documentos accesibles en aberto foi medrando de xeito constante desde 2015, cando esa porcentaxe era do 34%, ata 2024, cunha publicación en aberto do 76%.

Se observamos o impacto das publicacións en acceso aberto, estas obteñen como media máis citas que os documentos aos que só se pode acceder por subscrición. Así, ese 56% de documentos en acceso aberto aportan o 66% das citas que reciben as publicacións da Universidade de Vigo nestes dez anos.

Na seguinte táboa podemos observar a evolución da porcentaxe de documentos en acceso aberto así como a evolución da porcentaxe de citas recibidas polos artigos publicados en aberto en relación co total das citas recibidas. Na gráfica seguinte observaremos a diferenza entre o impacto normalizado dos documentos en acceso aberto e o impacto normalizado do conxunto de documentos publicados pola Universidade de Vigo e indexados en WoS.

Táboa 11. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WoS, coa porcentaxe de documentos con respecto ao total, e o número e porcentaxe de citas obtidas por estes documentos con respecto ao total de citas.

<i>Ano</i>	<i>Número de doc. en WoS</i>	<i>Núm. de doc. en acceso aberto</i>	<i>% doc. en acceso aberto</i>	<i>Núm. de citas</i>	<i>Núm. citas en acceso aberto</i>	<i>% citas en acceso aberto.</i>
2015	1414	485	34	32951	12003	36
2016	1455	541	37	39491	22834	58
2017	1505	606	40	35234	17887	51
2018	1479	650	44	40082	25618	64
2019	1600	801	50	31893	18216	57
2020	1822	1046	57	48044	35181	73
2021	2113	1442	68	53730	41484	77
2022	2147	1574	73	41771	31047	74
2023	1882	1436	76	24766	20687	84
2024	1782	1351	76	9465	7718	82
Total	17199	9932	56	357427	232675	66

Gráfica 15. Evolución anual do número total de documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS, número de documentos publicados en acceso aberto, impacto normalizado (CNCI) acadado polo total dos documentos e impacto normalizado (CNCI) acadado polos documentos publicados en acceso aberto.

Observamos a continuación a porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto con respecto ao total de publicacións da Universidade de Vigo (2015-2024) indexadas en WOS, por ámbitos temáticos, empregando a clasificación ANVUR.

Gráfica 16. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto en cada ámbito (clasificación ANVUR)

As publicacións da Universidade de Vigo en contexto

Para situar os datos das publicacións científicas producidas pola Universidade de Vigo no seu contexto, comezamos por observar indicadores de produción, colaboración internacional, acceso aberto e impacto en distintos niveis. Por unha banda, por comunidades autónomas, incluíndo todas as institucións de investigación (non só universidades) identificadas en WoS en cada comunidade.

A continuación, observamos as universidades españolas, e limitamos os datos a aquelas que produciron máis de 10000 documentos nos últimos 10 anos.

Táboa 12. Principais indicadores de produción, colaboración, acceso aberto e impacto por comunidades autónomas, entre 2015 e 2024. Inclúen datos de todas as institucións, sexan universidades ou non, identificadas en WoS. Engadimos o total, o total mundial e os datos da Universidade de Vigo.

	<i>Núm. doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% doc. en revistas Q1</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. acceso aberto</i>	<i>% docs citados</i>	<i>Impacto de citación</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>
Comunidad de Madrid	355881	80	57	46	57	75	19,80	1,29
Cataluna	319757	83	61	56	58	77	23,93	1,60
Andalucía	207357	78	55	44	57	76	17,57	1,11
Comunitat Valenciana	153037	78	55	43	62	76	19,48	1,22
Pais Vasco	77135	81	58	50	59	80	21,90	1,19
Galicia	72616	80	56	45	57	78	19,17	1,16
Castilla y Leon	69397	75	53	37	56	71	14,39	1,03
Aragon	45130	81	54	42	60	78	18,72	1,13
Region de Murcia	41955	79	54	39	54	76	16,45	1,04
Canarias	36536	84	61	50	62	79	22,66	1,33
Principado de Asturias	33105	83	57	40	66	77	20,20	1,18
Comunidad Foral de Navarra	31952	80	60	44	55	71	20,19	1,51
Castilla-La Mancha	29976	81	56	37	53	76	16,42	0,98
Cantabria	22315	84	60	45	59	74	21,98	1,46
Illes Balears	20888	84	57	45	56	78	23,84	1,39
Extremadura	18249	78	50	36	54	77	18,47	1,07
La Rioja	10428	71	46	34	60	73	14,05	0,94
Ciudad de Melilla	701	80	42	33	76	85	13,29	1,03
Ciudad de Ceuta	518	80	44	28	75	86	18,01	1,12
Total España	1178795	77	55	47	57	75	18,50	1,17
Total Mundial	34501463	74	48	21	41	73	14,82	0,97
Universidade de Vigo	17199	78	54	51	58	84	20,78	1,08

Taboa 13 . Principais indicadores das universidades españolas con máis de 17000 documentos publicados entre 2015 e 2024, indexados en WoS. Respectamos os nomes das universidades tal como os recolle WoS. Engadimos os datos de todas as universidades españolas e o total mundial.

Nome da Universidade	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% doc. en revistas Q1	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	% doc. citados	Impacto de citación	Impacto normalizado (CNCI)
University of Barcelona	98789	87	63	55	57	77	26,67	1,70
Autonomous University of Barcelona	69287	85	60	53	61	81	24,20	1,51
Complutense University of Madrid	60272	74	53	39	59	73	16,67	1,12
University of Valencia	50670	78	54	46	65	78	24,18	1,38
University of Granada	47038	77	54	48	61	80	18,93	1,09
University of Sevilla	42595	76	54	42	59	78	16,76	1,07
University of Basque Country	39995	79	57	49	60	82	21,03	1,12
Autonomous University of Madrid	39890	82	59	50	65	81	26,15	1,50
Universitat Politecnica de Catalunya	33589	72	58	58	79	85	21,17	1,24
Universitat Politecnica de Valencia	30552	72	56	46	75	81	17,33	0,98
Universidad Politecnica de Madrid	28864	74	53	47	57	83	17,70	0,98
University of Zaragoza	28248	78	52	43	63	81	18,41	1,08
Universidade de Santiago de Compostela	26029	78	56	48	61	80	20,65	1,17
Universidad de Malaga	23093	75	53	38	60	77	15,94	1,07
University of Murcia	22285	74	51	38	56	76	15,36	1,02
University of Salamanca	21962	71	54	41	58	70	14,85	1,07
University of Navarra	21695	80	63	47	52	70	22,64	1,85
University of Oviedo	20892	79	55	42	75	81	20,49	1,14
Pompeu Fabra University	20892	79	63	58	62	82	30,63	1,74
Universitat d'Alacant	18985	72	48	37	61	77	16,06	1,03
Universidad de Castilla-La Mancha	18850	76	54	41	57	81	17,13	0,95
Universidad de Valladolid	18399	74	53	35	59	72	13,02	0,88
Universidad de la Laguna	18069	86	65	54	66	81	23,90	1,30
Universidade de Vigo	17199	78	54	51	58	84	20,78	1,08
Universidad de Cordoba	17191	79	59	44	55	79	17,91	0,97
Total univ. España	921950	75	54	45	59	77	18,52	1,12
Total univ. do mundo	34483740	74	48	21	41	73	14,55	0,97

Finalmente, observamos os datos das universidades máis próximas xeograficamente, isto é, as tres universidades galegas, a Universidade do Porto, a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro.

A análise dos indicadores amosa que a Universidade de Vigo non ocupa a primeira posición en ningunha das métricas consideradas. Con todo, sitúase na segunda posición en cinco delas: porcentaxe de documentos publicados en revistas con factor de impacto, porcentaxe de publicacións en revistas do primeiro cuartil (Q1), porcentaxe de colaboración internacional, porcentaxe de documentos citados e impacto normalizado da citación. Estes resultados poden considerarse especialmente positivos se se ten en conta que, xunto coa Universidade da Coruña, a Universidade de Vigo presenta un dos menores volumes de produción científica entre as universidades analizadas. Así, os datos reflicten unha destacada capacidade para acadar elevados niveis de visibilidade, impacto e internacionalización, malia contar cunha produción científica máis reducida en termos absolutos.

Táboa 14. Principais indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto das publicacións das universidades do Eixo Atlántico entre 2015 e 2024.

	<i>Núm. doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% doc. en revistas Q1</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. acceso aberto</i>	<i>% docs citados</i>	<i>Impacto de citación</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>
Universidade de Vigo	17199	78	54	51	58	84	20,78	1,08
Universidade do Porto	65995	81	52	50	54	82	23,00	1,28
Universidade de Aveiro	29105	77	53	53	47	85	20,38	1,08
Universidade do Minho	27174	70	51	50	62	82	19,99	1,08
Universidade de Santiago de Compostela	26029	78	56	48	61	80	20,65	1,17
Universidade da Coruña	14354	77	53	38	56	76	17,11	1,13
Total	165527	77	53	49	55	81	20,61	1,15
Total mundial Universidades	34483740	74	48	21	41	73	14,55	0,97

Gráfica 17. Evolución anual do número de documentos das universidades do Eixo Atlántico indexados en WoS.

Gráfica 18. Evolución anual da porcentaxe de documentos das universidades do Eixo Atlántico publicados en colaboración con institucións estranxeiras.

Gráfica 19. Evolución anual da porcentaxe de documentos das universidade do Eixo Atlántico publicados en acceso aberto.

Malia o incremento da publicación en acceso aberto, a Universidade de Vigo, cunha media do 56 % nos últimos dez anos, aínda se sitúa lixeiramente por debaixo da media das institucións de investigación españolas, que alcanzan o 58 %, así como da media das tres universidades do Sistema Universitario de Galicia, situada no 57 %. Non obstante, a evolución anual da Universidade de Vigo presenta unha tendencia claramente ascendente, acadando en 2024 o 76 % de publicacións en acceso aberto.

Gráfica 20. Evolución das porcentaxes de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea, media das institucións españolas e media das tres universidades galegas.

Ámbitos temáticos

Neste apartado centramos a atención nas publicacións da Universidade de Vigo por ámbitos temáticos. Empregamos para isto unha clasificación elaborada a partir da clasificación de Web of Science, na que agrupamos en 15 grandes ámbitos as 254 categorías de WoS (vid. anexo). En WoS, cada revista pode estar clasificada en máis dunha categoría, polo tanto tamén cada documento pode estar contabilizado en máis dun ámbito.

Este apartado pretende amosar a situación da Universidade de Vigo no seu conxunto, pero non a comparación entre ámbitos. Cada ámbito ten características de publicación propias, polo que o número de publicacións e de citas, a colaboración internacional e o acceso aberto varían moito duns ámbitos a outros. O indicador de impacto normalizado (CNCI) é o único dos que empregamos neste apartado que permite realizar comparacións entre ámbitos.

Cómpre ter en conta tamén que a fonte de datos empregada neste informe, Web of Science, é unha base de datos que indexa maioritariamente revistas internacionais publicadas en inglés. Polo tanto, os datos dos ámbitos social e humanístico que ofrecemos son limitados.

Táboa 15. Datos de produción, colaboración, acceso aberto e impacto dos documentos producidos pola Universidade de Vigo entre 2015 e 2024, por ámbitos temáticos.

	<i>Número de documentos en WoS</i>	<i>% doc. en revistas con FI</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% acceso aberto</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>
Enxeñaría	3558	75	52	54	1,08
Bioloxía	2642	95	63	65	1,12
Química	2325	97	59	59	1,16
Ciencia e tecnoloxía agraria	2316	94	72	56	1,33
Ecoloxía e medio ambiente	2286	91	59	63	1,03
Ciencias da saúde	2259	92	50	57	1,22
Ciencias sociais	1545	56	27	52	0,74
Informática	1166	52	49	44	0,71
Humanidades e filoloxías	1164	21	15	53	0,66
Física	1110	88	62	71	2,02
Ciencias da terra e xeografía	1102	91	70	71	1,06
Psicoloxía e educación	890	50	21	53	0,70
Ciencias dos materiais	861	93	58	67	1,07
Ciencias económicas e empresariais	854	77	46	52	0,79
Matemáticas e estatística	689	92	46	60	0,90

A continuación, amosamos para cada ámbito a evolución dos indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto nos últimos dez anos.

Engadimos unha gráfica que reflicte a distribución das publicacións deses dez anos en función do seu impacto normalizado (CNCI). Nesta gráfica engadimos os datos do conxunto de España, a modo de referencia.

Por último, comparamos os indicadores da Universidade de Vigo cos das universidades galegas e as tres do norte de Portugal, o que permite situar os datos da universidade no seu contexto xeográfico.

Enxeñaría

Táboa 16a. Enxeñaría. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Ano	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Citas por doc. e ano
2015	341	61	47	24	1,24	84	8622	2,53
2016	359	64	48	28	1,19	82	10959	3,39
2017	387	64	52	35	1,24	85	10816	3,49
2018	329	69	54	40	1,07	88	8068	3,50
2019	351	76	51	54	0,91	93	7994	3,80
2020	336	82	48	55	0,91	92	10368	6,17
2021	370	87	54	73	0,99	94	8640	5,84
2022	354	84	53	77	1,03	91	6464	6,09
2023	365	84	58	77	0,94	86	4904	6,72
2024	377	82	52	77	1,26	80	2608	6,92
Total	3569	75	52	54	1,08	87	79443	22,26

Gráfica 21a. Enxeñaría. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto.

Gráfica 22a. Enxeñarías. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Táboa 17a. Enxeñarías. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna.

	<i>Núm. de doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. Acceso aberto</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>% doc. citados</i>	<i>Citas recibidas</i>	<i>Impacto de citación</i>
Universidade de Vigo	3569	75	52	54	1,08	87	79443	22,26
Universidade do Porto	13029	64	47	44	1,00	84	247644	19,01
Universidade de Aveiro	7852	67	52	41	1,08	85	155972	19,86
Universidade do Minho	7250	63	48	58	1,05	83	150864	20,81
Universidade de Santiago de Compostela	2334	81	58	58	0,92	88	45401	19,45
Universidade da Coruña	2213	70	39	57	0,77	82	35162	15,89

Gráfica 23a. Enxeñaría. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 e o impacto normalizado. O tamaño dos círculos é proporcional ao número de documentos.

Biología

Táboa 16b. Biología. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Ano	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Citas por doc. e ano
2015	181	94	56	45	0,80	96	5071	2,80
2016	201	94	62	52	0,98	97	6293	3,48
2017	222	92	62	51	0,91	93	6543	3,68
2018	212	96	58	46	0,96	92	5776	3,89
2019	262	90	58	50	0,86	88	5612	3,57
2020	287	89	61	59	1,71	90	11858	8,26
2021	395	97	67	74	1,28	96	13497	8,54
2022	370	95	67	81	1,24	96	8166	7,36
2023	278	98	67	83	1,11	90	3175	5,71
2024	238	99	67	80	0,99	80	1361	5,72
Total	2646	94	63	62	1,08	92	67352	25,45

Gráfica 21b. Bioloxía. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto.

Gráfica 22b. Bioloxía. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Táboa 17b. Bioloxía. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna.

	<i>Núm. de doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. Acceso aberto</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>% doc. citados</i>	<i>Citas recibidas</i>	<i>Impacto de citación</i>
Universidade de Vigo	2646	94	63	62	1,12	92	67352	25,45
Universidade do Porto	13464	95	59	58	1,19	86	350188	26,01
Universidade do Minho	4338	90	58	71	1,19	87	130882	30,17
Universidade de Santiago de Compostela	4235	94	58	65	1,23	91	114570	27,05
Universidade de Aveiro	3808	94	57	59	1,30	90	94426	24,80
Universidade da Coruña	1793	95	48	58	1,11	87	41549	23,17

Gráfica 23b. Bioloxía. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 e o impacto normalizado. O tamaño dos círculos é proporcional ao número de documentos.

Química

Táboa 16c. Química. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Ano	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Citas por doc. e ano
2015	214	93	49	23	1,07	96	7472	3,49
2016	188	96	58	29	0,83	97	5645	3,34
2017	166	96	52	28	0,96	96	5439	4,10
2018	158	97	56	42	0,83	96	4671	4,22
2019	207	98	53	47	0,83	97	5211	4,20
2020	221	97	52	60	1,64	99	12232	11,07
2021	306	98	60	78	1,08	97	10376	8,48
2022	345	96	68	77	1,75	97	12436	12,02
2023	268	99	68	82	1,17	96	5070	9,46
2024	252	99	63	82	1,01	91	2500	9,92
Total	2325	97	59	59	1,17	96	71052	30,56

Gráfica 21c. Química. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto.

Gráfica 22c. Química. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Táboa 17c. Química. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna.

	<i>Núm. de doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. Acceso aberto</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>% doc. citados</i>	<i>Citas recibidas</i>	<i>Impacto de citación</i>
Universidade de Vigo	2325	97	59	59	1,17	96	71052	30,56
Universidade do Porto	5581	98	48	60	0,89	96	144054	25,81
Universidade de Aveiro	4716	97	59	53	0,97	96	132102	28,01
Universidade de Santiago de Compostela	2963	95	55	57	0,88	94	72342	24,42
Universidade do Minho	2796	96	56	76	1,06	96	81667	29,21
Universidade da Coruña	1054	98	57	60	0,89	96	21912	20,79

Gráfica 23c. Química. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 e o impacto normalizado.

Ecología e medio ambiente

Táboa 16d. Ecología e medio ambiente. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Ano	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Citas por doc. e ano
2015	145	83	48	34	0,88	94	5555	3,83
2016	181	89	51	33	0,84	96	5589	3,43
2017	193	91	58	45	1,07	99	7148	4,63
2018	185	96	58	51	0,87	99	6110	4,72
2019	217	91	49	56	1,11	97	6619	5,08
2020	264	92	53	58	0,91	95	6210	4,70
2021	310	96	60	74	1,14	97	7740	6,24
2022	310	88	65	80	1,04	96	5205	5,60
2023	231	85	66	85	1,18	93	3217	6,96
2024	250	97	71	86	1,05	92	1792	7,17
Total	2286	91	59	64	1,02	96	55185	24,14

Gráfica 21d. Ecoloxía e medio ambiente. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto.

Gráfica 22d. Ecoloxía e medio ambiente. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación española identificadas en WoS.

Táboa 17d. Ecoloxía e medio ambiente. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados pro membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna.

	<i>Núm. de doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. Acceso aberto</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>% doc. citados</i>	<i>Citas recibidas</i>	<i>Impacto de citación</i>
Universidade de Vigo	2286	91	59	64	1,02	96	55185	24,14
Universidade do Porto	6044	86	60	57	1,22	94	178983	29,61
Universidade de Aveiro	4526	89	60	49	1,12	95	141380	31,24
Universidade de Santiago de Compostela	2502	92	58	63	1,22	96	70701	28,26
Universidade do Minho	1642	77	51	63	0,98	86	38012	23,15
Universidade da Coruña	1179	88	48	62	1,03	93	28347	24,04

Gráfica 23d. Ecoloxía e medio ambiente. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 e o impacto normalizado.

Ciencias da saúde

Táboa 16e. Ciencias da saúde. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Ano	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Citas por doc. e ano
2015	146	93	31	45	0,78	82	3266	2,24
2016	119	87	40	41	0,99	87	3406	3,18
2017	146	83	37	32	1,12	86	3620	3,10
2018	155	90	44	41	0,84	87	3248	2,99
2019	189	87	45	49	1,14	88	5131	4,52
2020	249	93	45	60	0,96	91	6146	4,94
2021	324	95	60	63	1,64	93	14012	10,81
2022	368	89	61	63	1,69	95	10895	9,87
2023	282	98	58	68	1,31	88	3782	6,71
2024	242	100	47	69	0,98	73	1127	4,66
Total	2220	92	50	57	1,23	88	54633	24,61

Gráfica 21e. Ciencias da saúde. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto.

Gráfica 22e. Ciencias da saúde. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Táboa 17e. Ciencias da saúde. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna

	Núm. de doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Impacto de citación
Universidade de Vigo	2220	92	50	57	1,23	88	54633	24,61
Universidade do Porto	23603	89	45	54	1,66	76	620988	26,31
Universidade de Santiago de Compostela	6855	94	47	59	1,38	83	157111	22,92
Universidade da Coruña	4915	93	34	51	1,55	70	91807	18,68
Universidade do Minho	4861	84	50	63	1,31	81	103640	21,32
Universidade de Aveiro	4575	88	44	51	1,12	76	77367	16,91

Gráfica 23c. Ciencias da saúde. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 e o impacto normalizado.

Ciencia e tecnoloxía agraria

Táboa 16f. Ciencia e tecnoloxía agraria. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Ano	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Citas por doc. e ano
2015	108	90	44	33	1,02	99	4032	3,73
2016	129	95	64	41	1,20	98	4800	4,13
2017	127	88	61	28	1,05	90	4333	4,26
2018	143	90	60	39	1,17	97	4282	4,28
2019	141	94	61	39	1,17	96	4103	4,85
2020	256	89	67	59	1,13	97	8958	7,00
2021	401	95	77	57	1,41	95	14018	8,74
2022	438	94	82	60	1,77	97	14568	11,09
2023	351	98	79	74	1,32	95	5754	8,20
2024	222	99	77	76	1,11	93	1666	7,50
Total	2316	94	72	56	1,33	96	66514	28,72

Gráfica 21f. Ciencia e tecnoloxía agraria. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto.

Gráfica 22f. Ciencia e tecnoloxía agraria. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Táboa 17f. Ciencia e tecnoloxía agraria. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna.

	<i>Núm. de doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. Acceso aberto</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>% doc. citados</i>	<i>Citas recibidas</i>	<i>Impacto de citación</i>
Universidade de Vigo	2316	94	72	56	1,33	96	66514	28,72
Universidade do Porto	3403	95	53	54	1,17	95	86987	25,56
Universidade de Santiago de Compostela	1934	90	50	58	0,97	91	37719	19,50
Universidade de Aveiro	1386	93	50	53	1,17	95	38106	27,49
Universidade do Minho	1057	92	54	77	1,34	96	34323	32,47
Universidade da Coruña	465	96	63	49	1,00	90	8603	18,50

Gráfica 23f. Ciencia e tecnoloxía agraria. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 e o impacto normalizado.

Informática

Táboa 16g. Informática. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Ano	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Citas por doc. e ano
2015	142	42	58	23	0,87	77	2651	1,87
2016	137	46	54	25	0,70	72	1986	1,61
2017	111	43	52	24	0,60	76	1270	1,43
2018	138	49	47	33	0,75	80	1575	1,63
2019	110	58	58	51	0,71	81	1530	2,32
2020	89	56	47	43	0,68	82	856	1,92
2021	114	61	43	57	0,59	79	1089	2,39
2022	86	60	43	67	0,84	86	762	2,95
2023	108	58	44	69	0,69	74	650	3,01
2024	131	58	38	68	0,62	57	302	2,31
Total	1166	52	49	44	0,71	76	12671	10,87

Gráfica 21g. Informática. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto.

Gráfica 22g. Informática. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Táboa 17g. Informática. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna.

	<i>Núm. de doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. Acceso aberto</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>% doc. citados</i>	<i>Citas recibidas</i>	<i>Impacto de citación</i>
Universidade de Vigo	1166	52	49	44	0,71	76	12671	10,87
Universidade do Porto	4625	31	39	37	0,78	75	49721	10,75
Universidade do Minho	3384	24	33	46	0,71	72	30352	8,97
Universidade de Aveiro	2919	30	37	31	0,80	72	25984	8,90
Universidade da Coruña	1598	49	37	44	0,68	77	19205	12,02
Universidade de Santiago de Compostela	874	53	42	39	0,94	77	12265	14,03

Gráfica 23g. Informática. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 e o impacto normalizado.

Ciencias sociais

Táboa 16h. Ciencias sociais. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

<i>Ano</i>	<i>Núm. doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. acceso aberto</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>% doc. citados</i>	<i>Citas recibidas</i>	<i>Citas por doc. e ano</i>
2015	130	41	23	38	0,60	68	1683	1,29
2016	134	40	18	46	0,65	65	1395	1,16
2017	137	43	21	42	0,60	74	1385	1,26
2018	143	43	25	38	0,49	66	1301	1,30
2019	147	52	35	53	0,77	80	1720	1,95
2020	189	50	31	48	0,79	76	1687	1,79
2021	158	57	30	59	0,68	75	1212	1,92
2022	161	47	22	65	0,81	75	898	1,86
2023	170	90	28	58	0,70	58	557	1,64
2024	176	86	34	61	1,19	57	563	3,20
Total	1545	56	27	52	0,74	69	12401	8,03

Gráfica 21h. Ciencias sociais. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto.

Gráfica 22h. Ciencias sociais. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Táboa 17h. Ciencias sociais. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna.

	<i>Núm. de doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. Acceso aberto</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>% doc. citados</i>	<i>Citas recibidas</i>	<i>Impacto de citación</i>
Universidade de Vigo	1545	56	27	52	0,74	69	12401	8,03
Universidade do Porto	3383	71	48	46	0,91	72	36734	10,86
Universidade de Santiago de Compostela	1817	47	22	50	0,78	60	11877	6,54
Universidade do Minho	1700	57	37	46	0,98	71	15358	9,03
Universidade da Coruña	1336	54	23	54	0,67	68	9152	6,85
Universidade de Aveiro	1189	47	32	36	1,01	73	12456	10,48

Gráfica 23h. Ciencias sociais. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 e o impacto normalizado.

Física

Táboa 16i. Física. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Ano	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Citas por doc. e ano
2015	109	78	50	47	1,90	95	4741	4,35
2016	89	83	60	47	2,96	93	8094	10,10
2017	81	80	58	54	1,11	83	2328	3,59
2018	88	78	74	65	3,59	86	9852	15,99
2019	95	92	62	68	1,02	96	2502	4,39
2020	107	89	55	73	1,32	93	2463	4,60
2021	143	91	63	82	2,35	93	5690	9,95
2022	136	93	61	85	1,06	93	2463	6,04
2023	141	94	76	87	3,68	89	6377	22,61
2024	121	97	56	82	1,05	83	885	7,31
Total	1110	88	62	71	2,02	91	45395	40,90

Gráfica 21i. Física. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto.

Gráfica 22i. Física. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Táboa 17i. Física. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna.

	<i>Núm. de doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. acceso aberto</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>% doc. citados</i>	<i>Citas recibidas</i>	<i>Impacto de citación</i>
Universidade de Vigo	1110	88	62	71	2,02	91	45395	40,90
Universidade do Porto	4491	87	69	77	1,38	90	128061	28,52
Universidade de Aveiro	3465	86	68	57	1,22	90	81644	23,56
Universidade de Santiago de Compostela	3017	87	81	81	1,78	89	99517	32,99
Universidade do Minho	2805	91	71	84	1,38	92	80144	28,57
Universidade da Coruña	505	93	62	81	2,75	89	27298	54,06

Gráfica 23i. Física. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 e o impacto normalizado.

Psicología e educación

Táboa 161. Psicología e educación. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Ano	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Citas por doc. e ano
2015	73	34	23	30	0,64	64	669	0,92
2016	98	31	20	26	0,45	52	799	0,91
2017	81	44	17	41	0,68	69	923	1,42
2018	92	36	20	40	0,66	63	873	1,36
2019	102	45	24	45	0,79	72	1024	1,67
2020	96	51	24	63	0,80	84	1092	2,28
2021	98	46	20	73	0,95	71	1258	3,21
2022	92	45	15	65	0,70	77	509	1,84
2023	67	91	33	69	0,76	69	293	2,19
2024	91	87	21	74	0,60	57	128	1,41
Total	890	50	21	53	0,70	68	7568	8,50

Gráfica 211. Psicología e educación. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto.

Gráfica 221. Psicología e educación. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Táboa 171. Psicoloxía e educación. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna.

	<i>Núm. de doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. Acceso aberto</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>% doc. citados</i>	<i>Citas recibidas</i>	<i>Impacto de citación</i>
Universidade de Vigo	890	50	21	53	0,70	68	7568	8,50
Universidade do Porto	2988	72	42	50	1,01	78	32958	11,03
Universidade do Minho	2214	68	47	54	0,94	80	26292	11,88
Universidade de Santiago de Compostela	1673	55	25	63	0,73	70	15388	9,20
Universidade de Aveiro	1314	45	33	41	0,90	69	10316	7,85
Universidade da Coruña	853	52	23	60	0,70	72	7235	8,48

Gráfica 231. Psicoloxía e educación. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 e o impacto normalizado.

Ciencias da terra e xeografía

Táboa 16m. Ciencias da terra e xeografía. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Ano	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Citas por doc. e ano
2015	81	83	63	49	1,01	96	2715	3,35
2016	97	87	71	54	1,03	99	2403	2,75
2017	98	89	68	55	0,80	96	2069	2,64
2018	95	95	69	55	0,97	96	2253	3,39
2019	111	94	64	62	1,15	100	2513	3,77
2020	115	96	75	70	1,05	97	2738	4,76
2021	133	93	76	77	1,14	95	2502	4,70
2022	129	85	66	87	1,25	95	1805	4,66
2023	114	96	69	91	1,08	91	1146	5,03
2024	129	95	78	87	0,99	90	610	4,73
Total	1102	91	70	71	1,06	95	20754	18,83

Gráfica 21m. Ciencias da terra e xeografía. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto.

Gráfica 22m. Ciencias da terra e xeografía. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Táboa 17m. Ciencias da terra e xeografía. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna

	Núm. de doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. Acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Impacto de citación
Universidade de Vigo	1102	91	70	71	1,06	95	20754	18,83
Universidade do Porto	1788	74	60	51	1,25	88	34825	19,48
Universidade de Aveiro	1226	88	67	54	1,00	94	26875	21,92
Universidade de Santiago de Compostela	791	87	59	64	1,05	91	14999	18,96
Universidade da Coruña	487	89	55	62	0,91	92	7130	14,64
Universidade do Minho	474	74	58	59	1,23	88	7819	16,50

Gráfica 23m. Ciencias da terra e xeografía. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 o impacto normalizado.

Humanidades e filoloxías

Táboa 16n. Humanidades e filoloxías. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Ano	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Citas por doc. e ano
2015	87	10	3	26	0,31	36	160	0,18
2016	117	13	18	53	0,23	31	197	0,19
2017	110	8	8	42	0,64	47	218	0,25
2018	96	17	13	40	1,33	41	469	0,70
2019	114	29	18	47	0,61	44	354	0,52
2020	126	16	15	48	0,49	36	158	0,25
2021	132	20	16	58	0,89	37	212	0,40
2022	130	15	12	62	0,46	28	159	0,41
2023	118	35	19	67	0,79	36	194	0,82
2024	134	45	20	73	0,83	25	142	1,06
Total	1164	21	15	53	0,66	36	2263	1,94

Gráfica 21n. Humanidades e filoloxías. Evolución anual dos indicadores d reprodución, acceso aberto e impacto.

Gráfica 22n. Humanidades e filoloxías. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Táboa 17n. Humanidades e filoloxías. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna.

	<i>Núm. de doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. acceso aberto</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>% doc. citados</i>	<i>Citas recibidas</i>	<i>Impacto de citación</i>
Universidade de Vigo	1164	21	15	53	0,66	36	2263	1,94
Universidade de Santiago de Compostela	2510	19	11	49	0,73	36	4266	1,70
Universidade do Porto	1314	23	28	44	0,87	44	5572	4,24
Universidade da Coruña	928	26	13	52	0,76	44	2686	2,89
Universidade do Minho	906	29	30	48	0,86	45	3082	3,40
Universidade de Aveiro	642	25	31	37	0,90	44	2545	3,96

Gráfica 23n. Humanidades e filoloxías. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 e o impacto normalizado.

Ciencias económicas e empresariais

Táboa 16ñ. Ciencias económicas e empresariais. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados po membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Ano	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% doc. acceso aberto	% colaboración internacional	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Citas por doc. e ano
2015	73	78	34	40	0,60	90	1389	1,90
2016	72	65	29	39	0,81	83	1525	2,35
2017	92	71	33	53	0,97	91	2109	2,87
2018	68	72	46	37	0,74	93	958	2,01
2019	93	76	46	42	0,60	85	1281	2,30
2020	89	72	37	47	0,63	87	1100	2,47
2021	85	78	61	46	0,66	87	943	2,77
2022	84	80	73	49	0,92	87	1057	4,19
2023	85	91	79	52	0,79	85	621	3,65
2024	113	83	70	51	1,07	65	455	4,03
Total	854	77	52	46	0,79	85	11438	13,39

Gráfica 21ñ. Ciencias económicas e empresariais. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto.

Gráfica 22ñ. Ciencias económicas e empresariais. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Táboa 17ñ. Ciencias económicas e empresariais. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna.

	Núm. de doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Impacto de citación
Universidade de Vigo	854	77	46	52	0,79	85	11438	13,39
Universidade do Porto	2031	62	37	39	0,92	81	31239	15,38
Universidade do Minho	1627	51	41	41	0,82	76	19802	12,17
Universidade de Aveiro	1114	47	32	39	1,05	77	13750	12,34
Universidade de Santiago de Compostela	784	69	33	49	1,04	80	13796	17,60
Universidade da Coruña	555	72	29	55	0,65	77	6191	11,15

Gráfica 23ñ. Ciencias económicas e empresariais. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 e o impacto normalizado.

Ciencias dos materiais.

Táboa 16o. Ciencias dos materiais. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Ano	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Citas por doc. e ano
2015	62	88,71	55	32	1,46	92	2509	4,05
2016	55	89,09	53	33	1,00	89	2023	4,09
2017	67	86,57	58	30	1,02	91	2531	4,72
2018	59	89,83	61	46	0,95	98	2423	5,87
2019	83	92,77	57	54	0,88	99	2403	4,83
2020	78	91,03	53	72	1,40	96	5405	13,86
2021	113	97,35	54	81	0,86	98	3197	7,07
2022	113	93,81	60	89	1,08	96	2722	8,03
2023	107	97,20	64	85	1,09	93	2067	9,66
2024	124	97,58	63	87	1,09	85	1224	9,87
Total	861	93	58	67	1,07	94	26504	30,78

Gráfica 21o. Ciencias dos materiais. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto.

Gráfica 22o. Ciencias dos materiais. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Táboa 17o. Ciencias dos materiais. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna.

	<i>Núm. de doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. acceso aberto</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>% doc. citados</i>	<i>Citas recibidas</i>	<i>Impacto de citación</i>
Universidade de Vigo	861	93	58	67	1,07	94	26504	30,78
Universidade do Porto	3872	83	50	49	0,91	88	82707	21,36
Universidade do Minho	3678	84	56	63	1,00	90	94572	25,71
Universidade de Aveiro	3515	90	62	49	1,09	93	81486	23,18
Universidade de Santiago de Compostela	909	94	65	60	0,86	93	20035	22,04
Universidade da Coruña	432	96	51	74	0,89	95	8533	19,75

Gráfica 23o. Ciencias dos materiais. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 o impacto normalizado.

Matemáticas e estatística.

Táboa 16p. Matemáticas e estatística. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Ano	Núm. doc. en WoS	% doc. en rev. con FI	% colaboración internacional	% doc. acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc. citados	Citas recibidas	Citas por doc. e ano
2015	63	97	54	38	0,87	94	829	1,32
2016	48	96	46	33	0,46	92	346	0,80
2017	76	79	46	32	0,55	87	523	0,86
2018	64	91	39	55	0,94	89	798	1,78
2019	69	87	52	52	0,89	84	767	1,85
2020	87	92	40	64	1,20	90	957	2,20
2021	88	95	48	66	1,32	86	1236	3,51
2022	82	96	46	87	0,94	80	475	1,93
2023	62	95	44	84	0,75	68	261	2,10
2024	50	98	40	76	0,72	66	87	1,74
Total	689	92	46	60	0,90	84	6279	9,11

Gráfica 21p. Matemáticas e estatística. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso a aberto e impacto.

Gráfica 22p. Matemáticas e estatística. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Táboa 17p. Matemáticas e estatística. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna.

	<i>Núm. de doc. en WoS</i>	<i>% doc. en rev. con FI</i>	<i>% colaboración internacional</i>	<i>% doc. acceso aberto</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>% doc. citados</i>	<i>Citas recibidas</i>	<i>Impacto de citación</i>
Universidade de Vigo	689	92	46	60	0,90	84	6279	9,11
Universidade do Porto	1295	78	51	50	0,86	79	11023	8,51
Universidade de Santiago de Compostela	1068	87	59	56	1,08	81	10057	9,42
Universidade de Aveiro	1018	78	61	55	1,18	81	11233	11,03
Universidade do Minho	641	64	42	63	0,87	76	4817	7,51
Universidade da Coruña	531	90	45	53	0,78	79	4539	8,55

Gráfica 23p. Matemáticas e estatística. Comparación do número de documentos indexados en WoS publicados entre 2015 e 2024 e o impacto normalizado.

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Táboa 1. Distribución temática das publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WoS durante o ano 2024.

Táboa 2. Principais áreas temáticas das publicacións da Universidade de Vigo no ano 2024 na base de datos Scopus.

Táboas 3 a 6. Institucións e países cos que máis publicacións compartiron os membros da Universidade de Vigo en 2024 segundo os datos de WoS e Scopus.

Táboa 7. Comparación das porcentaxes de colaboración internacional e de acceso aberto da Universidade de Vigo en 2024 coa media do Sistema Universitario de Galicia, das universidades españolas e das universidades do Eixo Atlántico (universidades galegas, Universidade do Porto, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro), segundo os datos de WoS.

Táboa 8. Evolución anual dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS, co número e porcentaxe de documentos en revistas con factor de impacto (FI) en JCR e o impacto normalizado (CNCI)

Táboa 9. Evolución do número de documentos asinados por membros da Universidade de Vigo en colaboración con persoas vinculadas a institucións doutros países e datos de citación dos documentos en colaboración internacional con respecto ao total.

Táboa 10. Institucións que publicaron como mínimo 100 documentos en colaboración coa Universidade de Vigo entre os anos 2015 e 2024, segundo a información procedente de WoS.

Táboa 11. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WoS, coa porcentaxe de documentos con respecto ao total, e o número e porcentaxe de citas obtidas por estes documentos con respecto ao total de citas.

Táboa 12. Principais indicadores de produción, colaboración, acceso aberto e impacto por comunidades autónomas, 2015-2024. Inclúen datos de todas as institucións, sexan universidades ou non, identificadas en WOS. Engadimos o total, o total mundial e os datos da Universidade de Vigo.

Táboa 13. Principais indicadores das universidades españolas con máis de 17000 documentos publicados entre 2015 e 2024, indexados en WoS.

Táboa 14. Principais indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto das publicacións das universidades do Eixo Atlántico entre 2015 e 2024.

Táboa 15. Datos de produción, colaboración, acceso aberto e impacto dos documentos producidos pola Universidade de Vigo entre 2015 e 2024, por ámbitos temáticos.

Táboa 16a a 16p. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS.

Táboa 17a a 17p. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 indexados en WoS, cos datos das universidades da contorna.

Gráficas

Gráficas 1 a 2. Distribución das publicacións de 2024 da Universidade de Vigo segundo a súa tipoloxía documental, en WoS e Scopus.

Gráficas 3 e 4. Porcentaxe de publicacións en acceso aberto, por ámbitos temáticos, segundo a clasificación de Scopus e a clasificación de elaboración propia a partir das categorías de WoS.

Gráfica 5. Porcentaxe de publicación en acceso aberto e porcentaxe de publicación en colaboración internacional das publicacións da Universidade de Vigo de 2024 indexadas en WoS, por ámbitos temáticos.

Gráfica 6. Distribución do número de documentos por Obxectivo de Desenvolvemento Sostible en WoS no ano 2024.

Gráfica 7. Evolución anual do número de documentos da Universidade de Vigo indexados en WoS e o número de documentos publicados en revistas con factor de impacto (FI) en JCR.

Gráfica 8. Evolución anual do número de documentos publicados en cada cuartil de JCR: Q1, Q2, Q3 e Q4.

Gráfica 9. Número de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2015 e 2024 indexados en WoS, por ámbitos temáticos.

Gráfica 10. Distribución temática relativa das publicacións da Universidade de Vigo en WOS entre 2015 e 2024.

Gráfica 11. Evolución anual dos documentos publicados en colaboración internacional e impacto normalizado deses documentos en comparación co impacto normalizado dos documentos en colaboración.

Gráfica 12. Países cos que a Universidade de Vigo publicou máis documentos entre 2015 e 2024, excluindo España, segundo a información recollida en WoS e extraída de InCites.

Gráfica 13. Países das institucións ás que están vinculadas as autoras e os autores que máis citan os documentos publicados por membros da Universidade de Vigo entre 2020 e 2024.

Gráfica 14. Institucións ás que están vinculadas as autoras e os autores que máis citan os documentos publicados por membros da Universidade de Vigo entre 2020 e 2024.

Gráfica 15. Evolución anual do número total de documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WoS, número de documentos publicados en acceso aberto, impacto normalizado (CNCI) acadado polo total dos documentos e impacto normalizado (CNCI) acadado polos documentos publicados en acceso aberto.

Gráfica 16. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto en cada ámbito (clasificación ANVUR).

Gráfica 17. Evolución anual do número de documentos das universidades do Eixo Atlántico indexados en WoS.

Gráfica 18. Evolución anual da porcentaxe de documentos das universidades do Eixo Atlántico publicados en colaboración con institucións estranxeiras.

Gráfica 19. Evolución anual da porcentaxe de documentos das universidades do Eixo Atlántico publicados en acceso aberto.

Gráfica 20. Evolución das porcentaxes de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea, media das institucións españolas e media das tres universidades galegas.

Gráfica 21a a 21p. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto.

Gráfica 22a a 22p. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2015 e 2024 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WoS.

Gráfica 23a a 23p. Enxeñarías. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2015 e 2024 e o impacto normalizado.

Anexo

Ámbitos	Categorías	
Biología	ANATOMY & MORPHOLOGY	LIMNOLOGY
	BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS	MARINE & FRESHWATER BIOLOGY
	BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY	MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY
	BIOLOGY	MICROBIOLOGY
	BIOPHYSICS	MYCOLOGY
	BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY	NEUROSCIENCES
	CELL & TISSUE ENGINEERING	ORNITHOLOGY
	CELL BIOLOGY	PARASITOLOGY
	DEVELOPMENTAL BIOLOGY	PATHOLOGY
	ENTOMOLOGY	PHYSIOLOGY
	EVOLUTIONARY BIOLOGY	REPRODUCTIVE BIOLOGY
	GENETICS & HEREDITY	VIROLOGY
	IMMUNOLOGY	ZOOLOGY
	Ciências da saúde	ALLERGY
ANDROLOGY		NEUROIMAGING
ANESTHESIOLOGY		NURSING
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY		NUTRITION & DIETETICS
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS		OBSTETRICS & GYNECOLOGY
CHEMISTRY, MEDICINAL		ONCOLOGY
CLINICAL NEUROLOGY		OPHTHALMOLOGY
CRITICAL CARE MEDICINE		ORTHOPEDICS
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE		OTORHINOLARYNGOLOGY
		PATHOLOGY

	DERMATOLOGY	PEDIATRICS
	EMERGENCY MEDICINE	PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
	ENDOCRINOLOGY & METABOLISM	PHARMACOLOGY & PHARMACY
	ERGONOMICS	PRIMARY HEALTH CARE
	GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY	PSYCHIATRY
	GERIATRICS & GERONTOLOGY	PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH
	GERONTOLOGY	RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING
	HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES	REHABILITATION
	HEMATOLOGY	RESPIRATORY SYSTEM
	INFECTIOUS DISEASES	RHEUMATOLOGY
	INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE	SUBSTANCE ABUSE
	MEDICAL ETHICS	SURGERY
	MEDICAL INFORMATICS	TOXICOLOGY
	MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	TRANSPLANTATION
	MEDICINE, GENERAL & INTERNAL	TROPICAL MEDICINE
	MEDICINE, LEGAL	UROLOGY & NEPHROLOGY
		VETERINARY SCIENCES
Ciencias da terra e xeografía	ENGINEERING, GEOLOGICAL	GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY
	GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS	METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES
	GEOGRAPHY	MINERALOGY
	GEOGRAPHY, PHYSICAL	OCEANOGRAPHY
	GEOLOGY	PALEONTOLOGY
Ecoloxía e medioambiente	BIODIVERSITY CONSERVATION	ENVIRONMENTAL STUDIES
	ECOLOGY	GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY
	ENGINEERING, ENVIRONMENTAL	WATER RESOURCES
	ENVIRONMENTAL SCIENCES	

Química	CHEMISTRY, ANALYTICAL	CHEMISTRY, PHYSICAL
	CHEMISTRY, APPLIED	CRYSTALLOGRAPHY
	CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR	ELECTROCHEMISTRY
	CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY	POLYMER SCIENCE
	CHEMISTRY, ORGANIC	SPECTROSCOPY
Humanidades e filoloxías	ARCHAEOLOGY	LITERATURE
	AREA STUDIES	LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN
	ART	LITERATURE, AMERICAN
	ASIAN STUDIES	LITERATURE, BRITISH ISLES
	CLASSICS	LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN
	CULTURAL STUDIES	LITERATURE, ROMANCE
	DANCE	LITERATURE, SLAVIC
	FOLKLORE	LOGIC
	HISTORY	MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES
	HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE	MUSIC
	HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY	PHILOSOPHY
	LANGUAGE & LINGUISTICS	POETRY
	LINGUISTICS	RELIGION
	LITERARY REVIEWS	THEATER
	LITERARY THEORY & CRITICISM	URBAN STUDIES
	Ciencia e tecnoloxía agraria	AGRICULTURAL ENGINEERING
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE		FORESTRY
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY		HORTICULTURE
AGRONOMY		PLANT SCIENCES
FISHERIES		SOIL SCIENCE
Ciencias dos materiais	MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS	MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES

	MATERIALS SCIENCE, CERAMICS	MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
	MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING	MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD
	MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS	MATERIALS SCIENCE, TEXTILES
Enxeñarías	ARCHITECTURE	INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
	AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS	MECHANICS
	CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY	METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING
	ENERGY & FUELS	MICROSCOPY
	ENGINEERING, AEROSPACE	MINING & MINERAL PROCESSING
	ENGINEERING, BIOMEDICAL	NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
	ENGINEERING, CHEMICAL	NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY
	ENGINEERING, CML	QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY
	ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC	REMOTE SENSING
	ENGINEERING, INDUSTRIAL	ROBOTICS
	ENGINEERING, MANUFACTURING	TELECOMMUNICATIONS
	ENGINEERING, MARINE	THERMODYNAMICS
	ENGINEERING, MECHANICAL	TRANSPORTATION
	ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY	TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY
	ENGINEERING, OCEAN	
	ENGINEERING, PETROLEUM	
	IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY	
Física	ACOUSTICS	PHYSICS, CONDENSED MATTER
	ASTRONOMY & ASTROPHYSICS	PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS
	OPTICS	PHYSICS, MATHEMATICAL
	PHYSICS, APPLIED	PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY

	PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL	PHYSICS, NUCLEAR PHYSICS, PARTICLES & FIELDS
Informática	COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS	COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
Matemáticas e estadística	MATHEMATICS MATHEMATICS, APPLIED	MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS STATISTICS & PROBABILITY
Ciencias económicas e empresariais	AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY BUSINESS BUSINESS, FINANCE DEVELOPMENT STUDIES	ECONOMICS MANAGEMENT OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE REGIONAL & URBAN PLANNING
Ciencias sociais	ANTHROPOLOGY COMMUNICATION CRIMINOLOGY & PENOLOGY DEMOGRAPHY ETHICS ETHNIC STUDIES FAMILY STUDIES FILM, RADIO, TELEVISION HEALTH POLICY & SERVICES HISTORY OF SOCIAL SCIENCES HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR	INTERNATIONAL RELATIONS LAW POLITICAL SCIENCE PUBLIC ADMINISTRATION SOCIAL ISSUES SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SOCIALWORK SOCIOLOGY SPORT SCIENCES Women's Studies

	INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE	
Psicología e educación	BEHAVIORAL SCIENCES	PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
	EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH	PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL
	EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES	PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
	EDUCATION, SPECIAL	PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL
	PSYCHOLOGY	PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY
	PSYCHOLOGY, APPLIED	PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS
	PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL	PSYCHOLOGY, SOCIAL
	PSYCHOLOGY, CLINICAL	
Multidisciplinar	MULTIDISCIPLINARY SCIENCES	
